

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

PINAGPALA
Publishing Services

MALIMONO PINALANGGA

Dr. Nenita Silvosa Buot
Retired Professor

Dr. Francis Mervin L. Agdana
Director for Academics
Surigao del Norte State University-Malimono Campus
Malimono, Surigao del Norte, Caraga, Philippines

Unsa jd kaha nato ka love ang atong yutang natawhan?
Unsa jd kaha ang atong nahibaloan bahin sa lungsod Malimono?
Nganong gihinganlan ang mga barangay sa maong pangalan?

Well, atong sugdan pagtahak ang hinubay sa mga katawhan
Kini sigon sa mga karaan nga gibilin sa ilang mga kabataan.

Adunay 14 ka barangay nga gisakopan sa lungsod Malimono.
Kada usa adunay mga gimithi nga kasaysayan.

Atong unahon ang pangalan Malimono.
Ang Malimono nag kahulugan: Mal + Mono
Mal = Bad, Mono = Monkey, nagpasabot Bad Monkey
Ang Monkey ray Bad dili ang katawhang nagpuyo niini

Sa panahon sa mga Katsila,
Sakayang pandagat naglabigar sila
Wala sila mosipyat, ang Malimono usa sa ilang puntarya
Sa gitawag nga "Punta" nagpahilona sila.

Nagpahayahay, sa mabugnaw ug tin awng sapa
Malinawon, tulog kaayo tungod sa kakapoy
Pagbuka sa mata, ang tiyan nagkutoy
Ug mga abaga nangapoypoy
kay Ilang pagkaon sa ibabaw sa kahoy
Gidala sa mga ungoy.

Sa kasuko, nakasiyagit mga Kastila ' Mal Mono'.
Mal mono, mal mono, mal mono
Sinugdanan pagtawag sa lugar Mal mono
Sa dagan sa mga kapanahonan nahimong Malimono.

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

Ang mga barangay nagtangag pd ug mga misteryo
Ilang mga pangalan talagsaon kaayo.
Daghang nangutana sa pangalan unsay nagpaluyo
Nindot nga kitang mga katawhan mahibalo.

CAGTINAE

Pinakaunang baryo gikan sa Surigao City
Pinakaswerte kai ang SNSU nia dinhi
Sigun sa iyang topography, sapang naglikoliko ang porma morag tinae.
Maong gitawag Cagtinae.

Pero adunay laing version nganong Cagtinae.
Ang unang mga tawo mahilig ug pangayam sa kabukiran
Nangitag mga hayop nga kakitaan
Kasagaran baboyng ihalas ilang lapaon ug pestahan
Pero ang tinae walay bili sa sapa ila rang buhian
Kai mga tinae sa una walay kapuslanan
Maong nahimong nakapatik sa mga mangangayam
Cagtinae, sa mga tawo nahimomg puloy anan.

BINOCARAN:

Mga tawo sa malinawong lugar, sa dagat malipay
Abunda ug isda ilang panginabuhian
Nagtagjik ug 'bubu' (fish trap) aron sa lalum nga dagat itaan.
Nagkalainlain isda sa 'bubu' sigurado, maoy pangandoy sa tanan

Pagbukad sa bubu mga isda walay himangkaagan
Gituhog nga presko, ilabas, mga mananagat naglabay sa dalan.
Garboso nga moingon, mga isdang binocaran

Binocaran, isdang gibukad sa 'bubu' gikan
Mga tawo naanad mopalit ug isdang binocaran
Kinilaw, sinugba, tinula maoy paingnan
Parisan ug tuba maoy ilang kalingawan.

Dis-a gikan ang isda?
Tubag: Binocaran
Ug gitawag sab kini nga Barangay Doro
Pagrespito ni Mayor Teodoro

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

SAN ISIDRO

Poblacion nga barangay
San Isidro, Patron nga gikahinaman
Sa mga tawo gipanag-ingnan
Tungod sa iyang kabuotan.

Usa ka tawo nga modelo
Sundon ang iyang pagkatawo
Aron molambo sama ni San Isidro

TINAGO

Usa ka lugar nga tinago
'Hidden place'- ngano kaha may tinago
Tungod sa gituga nga dili kasagaran nga kinaiyahan
Sa mga tawo ikapasigarbo sa tanan.

Sigon sa kasaysayan,
Mga tawo mga ligdong ug kasaligan
Tinago, pero malipayon ang pamuyo
Daghang pangandoy nga dayag na nakab ot
Tungod sa ilang paningkamot.

Tin aw, bugnaw nga tubig gikan sa tinago
Makatagbaw bisan pa kag hago
Way sama ang gituga sa Kahitas an sa tinago
Tubig para sa kinabuhi bisan asa way ikatandi

CAYAWAN

Usa usab kini ka barangay
Ang mga tawo puno sa kadagaya sa kinaiyahan
Sa kinaiyahan gitagaan ug mga 'Cayaw' langgam nga gihimoong orasan
Pagtingog sa 'CAYaw" kada alas 9 sa buntag ug alas 12 sa udto
Sa siguradong oras Naanad ang mga tawo

Di ba pati langgam mohatag ug signal sa mga tawo
Sa ilang bukiran mga Cayaw naghatag ug kalipay sa mga tawo
Mahimong kabahin sa mga nagtikad sa bukid didto
Kahibalo na sila kanus a maniodto
Nga bisan karon makabati pa ta sa ilang 'kokorukuku'
Ang kaabunda sa kinaiyahan
Mga tawo nga nagpuyo nga malinawon sa 'Cayawan'

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

HANAGDONG

Lugar nga pinangga sab sa Ginoo
Ang kinaiyahan abunda ug kahoy nga kaabag sa mga tawo
Sa panahon nga panglawas dili maayo
Mokuha ug dahon sa Hanagdong ug itampoy
Sa lawas nga nag oy-oy.

Nakahatag ug kaginhawaan ang dahon sa Hangdong
Bisan pag kinsay mamalandong
Si Lord ra jd naghatag ug mga butang nga way makatupong
Busa atong pasalamatan Siya nga way paghunong.

BUNYASAN

Tana mobaktas tas Bunyasan
Sigun sa nakapatik sa alimpatakan
Mga istorya sa mga kapupud an
Ang 'Buenas', pulong Kastela ang gigikanan
Usa ka lugar nga puno sa grasya gitugahan.

Mga isda usa sa mga abundansya sa dagat namatyagan
Mga tawo moingon nga Buenas (lucky/fortunate) ang natagamtaman.
Mga bukid ug Patag naghatag ug mga lagutmon sa mga katawhan
Maong gitawag nga baryo ug Bunyasan.

CANSAYONG

Adto ta sa mga tawo nga mga kugihan
Nag atubang ug dagat diin isda ilang bahandi ug panginabuhian
Gamit ang barotong sakayan magbugsay tungod sa panginahanglan
Sakayang lig on aron sa dagat di masudlan.

'Sayong' ilang gigamit aron malig on ug pagbulit sa sakayan
Sayong nagkabuniit sa ilang kabukiran
Ug sayong makita usab sa ilang nataran
Diin ilang baroto sa Sayong gibulit ug gipahiran

Can 'Sayong' maoy ilang gitawag sa mga katawhan.
Ang kalig on sa sakayan mao usab ang kaligdong sa mga katawhan.
Panaghiusa ug pagmihalay naa sa ilang galamhan.

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

MASGAD

Mass gold mao ang barangay Masgad ilang gibasihan
Mga bulawan daghang makita bisan sa silong sa kabalayan.
Nag gilak gilak makalipay sa katawhan
Naay ilang mapudyot ug ibaligya para sa kabuhian.

Swerte ang mga tawo naka sinati sa mahal nga bulawan
Bisan sa kabukiran ilang mamina gamit ang bilingan
Siguradong ilang mga pamilya hayahay sa ilang paningahanglan.
Bisan sa mga dayo nahimong makahatag ug pahiyom nilang tanan.

Mga tawong pурсigido sa kinabuhi mouswag
Bisan pag risgo sa kinabuhi moasdang
Para lamang sa pamilya mosulong ulan ug init gisagubang
Mga tawo sa Masgad bulahan.

CANTAPOY

Hinubay kini sa mga katawhan sa mauswagong Cantapoy
Garbo sila nga gitugahan sa Makagagahum ug kinaiyan
Tabunok nga kabukiran ug lapad nga kadagatan.
Maoy ilang gikuhaan ug kabuhian.

Makugihong mga tawo nag gogol ug taas nga oras sa trabaho
Nag ugmad sa umahan ug nagbugsay sa kadagatan
Hapo, kakapoy ang bation nagkinahanglan ug makapoypoy
Nagkuha ug guitarra si Popoy way paligoy ligoy
Aron mokanta pakuha sa kakapoy
Batasan jd kaniadto sa mga taga Cantapoy
Magtapoktapok uban sa guitar ani Popoy
Uban sa pulutan ug huni nga mananoy
Maoy makahupay sa gikapoy.

VILLARIZA

Usa ka Villa ni Rizal
Simbolo sa pagmahal
Uban sa tunog sa kampana mga katawahan
Moyokbo sa Makagagahom maoy ilang nabatasan

SIXIR (Alpha)

A LITERARY FOLIO

Puno sa kakugi gipakita nagkahiusa sila
Pakig angay, Pagtambayayongay mao tumong nila
Talagsaon ang panglantaw sa kinabuhi nila
Para sa kalamboan sa mauswagong Villariza.

Bisan sa mga unos pagsulay gisagubang nila
Puno sa paglaum ang tanang kahago mamunga
Basta mga pag ampo maoy naa sa dughan nila
Padayon lang gihapon sa unahan kay didto ang ganti naghulat nila

CAN AGA

Malig on nga kahoy ang Naga
Abunda sa lugar ang mga kahoy nga Naga
Halos sa bukid nagbarog, maligdong nagpakita
Aron mga tawo malipay nila.

Gituga mga kahoy gikan sa kahitas an
Importanti kaayo nga magamit nga pasilongan sa mga katawhan
Aron mag padayon ang kinabuhi uban sa pamilyang pinalangga
Tatak Ligdong bisan pa sa kakusog sa bagjong mohadla.

Sa dagan sa panahon, ang Naga nahimong Canaga
Sigon sa istorya ang CA nga sumpay sa Naga
Nagpasabot nga way saktong sukod
Mao nga Can-aga gikasabotan laktod.

Sama sa Naga, Can-aga lugar sa mga tawong ligdong
Pagmahal nga ligdong,
Prinsipyong Maligdong
Sa kinabuhi Dili Mohunomg.

PILI

Usa ka kahoyng Pili gituga sa mga tawo nga talagsaon
Makatambal sa mga sakit, sa mga tawo maghatag kalig-on
Mga katawhan nga bisag may bagyo mobarog
Bisag unsang kalamidad dili matarog.

Barangay Pili maoy sentro sa Malimono niadto
Mga Intsek nga negosyanti maoy nakapahilona didto
Mabungahong kinabuhi, mga tawo mapadayonon, pursigido
Aron mahayag nga kaugmaon maabot, mga Kabataan may ikapagarbo.

SIXIR (Alpha)

A LITERARY FOLIO

Sigon sa 'research" Pili pwde nag padikit
Pangtapal sa mga buslot
Padayon PILInhon
Kay kamo may mahayag nga kaugmaon.

CARIHATAG

Malipayong taga Carihatag, may tinguha nga tiunay
Mga Panglantaw sa kinabuhing may kalipay
Mga tawo Puno sa pagdinaitay, way dinumtanay
Aron kumunidad may sa kinabuhing Mahapsay.

Kada adlaw sa dagat nga puno sa mga isda mbugasay
Aron nay makaon sa panimalay

Usa ka adlaw nia na, Mga mangingisda puno sa pagmaya
Ilang sakayan, sa kabundansya sa isda napuno sila.
Mga sakayang kastila nakasabay nila
Nagutana unsa nga lugar naa sila (in Spanish words)

Wa kasabot, naglibog unsay itubag nila
Pero, abi nilag nangajo ug isda, maong nagpili asay ihatag nila
Usa kanila ningkuha ug dakong isda,
Ang usa gamay nga isda gikuha ug giisa
Ning ingon kari.ihatag daku ug gamay sa ila.
Maong naay Karihatag daku ug Karihatag gamay, gitawag nila

Mao kini ang kinatibok-ang kasaysayan
Nga nakapatik pang legal nga kasulatan
Nahimong garbo sa mga katawhan
Bisan asa sila mangita sa ilang kapalaran
Ilang isingit pangalan sa barangay dis-a sila gikan

Malinawon, malamboong Malimono
Nailhan sukad July 31, 1956 sa perma ni Pres. Magsaysay nahimo
Sigon sa Executive Order No. 195
Malimono usa na ka Munisipyo.
Mga unang opisyaales sa Octubre 16 nagsugod plano

WORTH TO MENTION: Mao kini ang Linya sa panga Gamhanan

Sukad nahimong Munisipyo ang Malimono

First Municipal Officials

Mayor Porferio B. Quinto 1956-1959 (First appointed Mayor)

Vice Mayor Gaudencio Mantilla

Councilor Perfecto M. Amper

Councilor Alberto Tandugon

Councilor Marcelino Apac

Councilor Domingo Vergara

Councilor Anastacio Bolo

Mayor Teodoro O. Sinaca, Sr. 1959-1963, 1963-1967

Mayor Crisostomo F. Canoy 1967-1971, 1971-1980

Mayor Teodoro O. Sinaca, Sr. 1980-1986

Mayor Ricardo C. Caga May 1986 – November 1987

(Appointed Mayor during the Revolutionary Government)

Mayor Roman Lumancas, Sr. November 1987 – February 1988

(Appointed Mayor during the Revolutionary Government)

Mayor Teodoro O. Sinaca, Sr. 1988 – 1990

Mayor Almario E. Jubay January 1990 – May 1990 (by succession)

Mayor Avelino O. Mosa May 1990 –1992 (by succession)

Mayor Teodoro F. Sinaca, Jr. 1992-1995, 1995-1998

Mayor Emmanuel D. Sinaca 1998-2001

Mayor Clemente G. Sandigan Jr. 2001-2004, 2004-2007

Mayor Teodoro F. Sinaca, Jr. 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016

Mayor Wallace R. Sinaca 2016-2019, 2019-2022, 2022-2025

Mayor Arnel S. Amalla 2025 (present)

(and the list will continue...)